

BIOLOGICAL SCIENCES

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЕЖА (*HEMIECHINUS AURITUS*) В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Обидова М.Д.

*Кафедра медицинской биологии ХГУ им Б. Гафурова,
Таджикистан*

COMPARATIVE STUDY OF THE BRAIN OF THE HEDGEON (*HEMIECHINUS AURITUS*) IN DIFFERENT PHYSIOLOGICAL STATES

Obidova M.

*Department of Medical Biology, KSU named after B. Gafurov,
Tajikistan*

Аннотация

В статье изложены сезонные изменения функций высшей нервной деятельности у ежей в различные сезоны года и в различных физиологических состояниях. Установлено, что в активный период жизнедеятельности пищевые условные рефлексы у ежей вырабатываются и стабилизируются легко, в период вхождения в эстивацию наблюдаются значительные нарушения условно-рефлекторной деятельности, и возникновение признаков невротических состояний, после выхода животных из состояния глубокого гипобиоза, положительные и отрицательные условные рефлексы образуются и восстанавливаются быстрее по сравнению с контрольными животными.

Abstract

The article presents the seasonal changes in the functions of the higher nervous activity in hedgehogs in different seasons and in different physiological states. It is set that in an active period of vital functions food conditional reflexes for hedgehogs are produced and stabilized easily. In the period of including in estivation there are considerable violations of conditionally reflex activity, and origin signs neurotically the states. After the exit of animals from the state of deep dormancy, positive and negative conditional reflexes appear and restored quicker as compared to control animals.

Ключевые слова: ёж, условный рефлекс, эстивация, гипобиоз, дифференцированное торможение, физиологическое состояние.

Keywords: hedgehog, conditional reflex, estivation, hypobiosis, differential inhibition, physiological conditions.

Актуальность. Типичным представителем насекомоядных является ушастый ёж, относящийся к отряду насекомоядных (**Insectivora**), семейству ежей (**Erinacidae**). Ушастый ёж в основном является обитателем сухих степей, полупустынь и пустынь. Он - ночное животное. Цикл активной его жизнедеятельности составляет 6,5–7 месяцев в году, остальное время года ёж проводит в зимней спячке. В горы ушастый ёж поднимается до 2500 м. над уровнем моря.

В лабораторных условиях, ушастый ёж впадает в спячку в середине ноября при комнатной температуре +10, +15°C. После помещения спящих ежей в комнату с температурой +18 +23°C, они пробуждались в течение 37-40 минут и быстро разогревались. Процесс пробуждения сопровождался дрожанием мышц тела (мышечный термогенез), наблюдались редкие и глубокие дыхательные движения, частота которых постепенно увеличивалась. На первых этапах пробуждения ежи были слабыми и не держались на конечностях, отмечались дрожательные реакции и маятникообразные движения головы и всего тела. Координация движений ослаб-

лена и нарушена, тонус мускулатуры и задних конечностей снижен, при попытке встать на ноги они падали на левый или правый бок.

Таким образом, если у ежей период впадения в спячку имел пролонгированный характер, то процесс естественного пробуждения из спячки является кратковременным.

Цель исследования: изучение сезонных изменений функций высшей нервной деятельности у ежей, обитающих в разных эколого-физиологических зонах РТ, в различные сезоны года и в различных физиологических состояниях.

Материал и методы. Опыты проводились в лаборатории кафедры физиологии человека и животных Таджикского национального университета в апреле-июле месяц. Проводилось четыре серий опытов на 30 ушастых ежах, при которых были изучены особенности пищевых условных рефлексов в активный период жизнедеятельности, период впадения в зимнюю спячку, после обычного пробуждения из зимней спячки и у контрольных животных.

В активный период жизнедеятельности экспериментальная работа проведена в поэтапно. В начальном этапе до выработки двигательных условных реакций со зрительного анализатора,

ежей приучали к условиям экспериментальной камеры. Опыты проводились в вечернее время с 21 до 23 часов по пищедобывательной условно-рефлекторная методика. Этот этап занимал 2-3 недели.

Показано, что в первые дни ежи находились обычно в стартовом отсеке камеры и, несмотря на пищевую депривацию, не выходили в экспериментальную часть камеры. К концу третьего дня они постепенно приучались входить в экспериментальную камеру после подачи условного сигнала и возвращались в стартовый отсек.

На втором этапе вырабатывали пищедобывательную реакцию ежей, стремясь, чтобы они сами с помощью зубов и передних лапок выдёргивали кормушки с пищевым подкреплением (мясом). Ежи, голодающие в течение двух суток и приученные к условиям экспериментальной камеры, обучались выдвигать кормушку с мясным подкреплением и задвигать её обратно.

На третьем этапе затормаживали ориентировочную реакцию на звуковые и световые стимулы, применяя по 10-12 условных сигналов без подкрепления. Заторможенные наступало на 7-8 день опыта. К выработке условных пищедобывательных рефлексов на световые стимулы приступали после угашения ориентировочно-исследовательской реакции.

Опыты показали, что условные пищедобывательные рефлексы на применении правой лампочки проявлялись после 11,2±0,4 сочетаний условного раздражителя с безусловным и укреплялись после 72,1±1,6 сочетаний. Было отмечено, что постепенное появление элементов условного рефлекса наблюдалось при выработке условных пищедобывательных рефлексов. Это заключалось в том, что ежи вначале входили в рабочую часть камеры при открытой шторке. Время латентного периода составляло 13,0±1,0 сек., время подхода к кормушке составляло 14,1±1,3сек., а время возвращения животных в стартовый отсек формировалось позже, после 19±0,7секунды. По мере укрепления условного рефлекса формировалась определённая устойчивая траектория движения к подкрепляемой кормушке. Условная реакция считалась выполненной и выработанной, если после подачи условного стимула животные на подаче условного сигнала выходили из стартового отсека, двигаясь по определённой траектории к подкрепляемой кормушке и после получения пищевого подкрепления возвращались в стартовый отсек.

В первый опытный день процент правильных условных реакций составлял 20%; во второй он достигал 45%; к третьему-68%; к четвёртому опытному дню составлял 80%. В дальнейшем условная реакция стабилизировалась и держалась на достигнутом уровне.

После выработки и укрепления условной реакции на световой условный раздражитель приступали к выработке дифференцировочного торможения при применении левой лампочки.

Показано, что образование дифференцировочного торможения праисходит после 8,2±1,2 и

укрепляется после 53,1±2,3 применений условного сигнала без подкрепления.

В этот период частота сердечных сокращений (ЧСС) в одну минуту составляла 200-220, частота дыхательных движений (ЧДД) составляла 40-50 ударов в минуту, масса тела в среднем 500-800г, ректальная температура тела в среднем составляла 34- 35 °С.

В период впадения в зимнюю спячку для изучения процессов высшей нервной деятельности и динамики условных рефлексов мы придавали особое значение. Основное внимание было уделено нарушению соотношения врождённых и приобретённых форм нервной деятельности и последовательности нарушения различных форм условно-рефлекторных реакций. Показано, что положительные условные рефлексы в этот период проявляются после 21,2±1,3 и укрепляются после 85,1±2,5 сочетаний. Латентный период двигательной активности значительно замедляется и составляет в среднем 23,1±2,5секунды. Одновременно замедляется время подхода к кормушке, которое составляет 25,3±1,6сек, что касается времени возвращения, то для этого потребуется больше времени и составляет в среднем 53,2±2,3секунды.

Особое изменение наблюдается в период вхождения в эстивацию со стороны дифференцировочного торможения на световые раздражители. Установлено, что этот вид торможения образуется после 18,2±1,3, процесс укрепляется замедляется и составляет после 75,3+ 1,5 применения условного раздражителя без подкрепления.

Относительно стабилизированное дифференцировочное торможение приобретало волнообразный характер. Затем наблюдалось его растормаживание. Величина дифференцировочного торможения к середине осени градуально снижалась до 34,0±1,3% (на световые стимулы) при норме 85-90%. Появлялись парадоксальные и ультрапарадоксальные отношения. Последнее заключается в том, что в ответ на предъявление неподкрепляемого раздражителя ёж выбегал из стартового отсека с предельно короткими латентными периодами, время подхода к кормушке и время возвращения в стартовый отсек.

В то время как в ответ на положительные условные сигналы животные либо не выходят из стартового отсека, либо же временные параметры условных реакций значительно более удлинены.

По мере растормаживания дифференцировочного торможения у ежей появлялись нарушения и со стороны положительных реакций.

В дальнейшем наблюдалось градуальное снижение величины адекватных ответов, которое по мере наступления осеннего периода снижалось до 11±0,2%- на световой раздражитель. В начальный период вхождения в зимнюю спячку выявлялось последовательное нарушение различных видов врождённого поведения, угнеталась пищевая, питьевая мотивация. Наступлению зимней спячки у ежей предшествует длительный продромальный период, то есть поведенческие отклонения от нормы за две недели до начала спячки.

В этот период частота сердечных сокращений (ЧСС) в одну минуту составляла 20-24 Частота дыхательных движений (ЧДД) составляла 6-8 в минуту, масса тела снижалась и составляла в среднем 300-450г, ректальная температура тела снижалась до 1,5- 3,5⁰С.

После пятимесячного перерыва в работе, связанного с периодом зимней спячки, опыты были возобновлены весной следующего года. К этому времени подопытные ежи окончательно выходили из спячки, вели активный образ жизни. Все врожденные реакции организма активизировались.

Анализ последовательности восстановления поведенческой деятельности у ежей показал, что в начале все изученные врожденные формы нервной деятельности - двигательная активность, пищевая, ориентировочно - исследовательская, зоосоциальные взаимоотношения - восстанавливаются.

Приобретенные формы нервной деятельности появляются и нормализуются позже. Через 8 - 10 дней после естественного пробуждения ежей из спячки восстанавливались положительные условные рефлексы со зрительного анализатора.

Установлено, что условно-рефлекторные реакции проявлялись после 12,5±1,4 и укреплялись после 72,0±1,5 сочетаний условного раздражителя с безусловными. Латентный период правильного ответа в среднем составлял 14,1±2,1сек, время подхода к кормушке - 15,2±1,4 секунды. Время возвращения в стартовый отсек в среднем составляло 21,2± 2,1секунды.

Величина правильного ответа условных рефлексов на световые раздражители через восемь опытных дней после пробуждения достигала 70 - 80% - ного критерия.

После выработки и стабилизации положительных условных рефлексов в опыт подключили дифференцировочное торможение – применение «левой лампочки».

При этом дифференцировочное торможение проявлялось после 10,1±2,1, укреплялось после 56,1±1,3 применений условного раздражителя без подкрепления.

В дальнейшем критерий осуществления условных реакций на световой раздражитель оставался стабильно высоким на всем протяжении экспериментов. Параллельно этому происходило и постепенное укорочение временных параметров; латентный период условной положительной реакции укорачивался от 29±1,3сек в первые дни экспериментов до 8±1,1сек - к концу недели после пробуждения. Через 5 - 6 дней после пробуждения появлялось восстановление процессов внутреннего торможения.

В этом случае прослеживалась такая же закономерность, т.е. вначале восстанавливались положительные условные реакции, затем отрицательные. Через 5 - 6 дней после пробуждения ежей из зимней спячки положительные условные реакции как со зрительного анализатора были восстановлены. Дифференцировочное торможение на зрительные сигналы также восстанавливалось в эти дни.

Для решения вопроса о возможности сохранения следов памяти, выработанных условных реакций у ежей в период спячки нами в тех же методических условиях и в тот же период проведена параллельная серия контрольных опытов на необученных животных. Обнаружено, что условные положительные рефлексы на световой раздражитель «правая лампочка» проявлялись после 15,2±1,3 и укреплялись после 63,1±1,4 сочетаний условных раздражителей с безусловными. В отличие от группы ежей с ранее выработанными условными рефлексами, полная стабилизация условных реакций произошла через 38 - 41 опытных дней. По истечении этого времени величина правильных ответов составляла 86±2,0%. Латентный период условной реакции к этому периоду был в пределах 10,1±0,4.

Время подхода к кормушке составляло в среднем 12,1±2,3сек., а время возвращения в стартовый отсек составляло 20,1±1,3секунды. Дифференцировочное торможение на световой сигнал проявлялось после 16,0±1,1 и укреплялось после 54,1±2,1 неподкреплений.

Стабилизация дифференцировочного торможения происходила на 4-й опытный день. В это время величина адекватных отрицательных реакций составляла 86±2%. По сравнению с ранее обученными животными (пробудившимися от спячки) у этой группы ежей условные рефлексы на зрительные стимулы вырабатывались медленнее.

Следовательно, приведенные выше данные подтверждают, что по сравнению с ранее обученными интактными животными в тот же период года и в тех же методических условиях стабилизация положительных и отрицательных условных реакций у подопытных животных осуществляется значительно медленнее.

Выводы. Установлено, что в активный период жизнедеятельности у насекомых можно выработать различные виды положительных и отрицательных условных рефлексов. В связи с высокой подвижностью животные не отличаются устойчивостью. Для формирования условных рефлексов потребуются постоянная тренировка нервных процессов, что отражает морфофункциональный уровень интегративной деятельности мозга насекомых на этом этапе эволюции.

Результаты наших данных, свидетельствуют, что на уровне насекомых в период вхождения в спячку изменения деятельности функций высшей нервной системы прослеживаются в определенной последовательности: вначале нарушаются процессы внутреннего торможения, затем положительные условные реакции, позже всего выявляются изменения со стороны безусловных форм нервной деятельности. Началу спячки предшествует двухнедельный продромальный период.

У насекомых предварительно выработанные (до спячки) и упроченные пищевые рефлексы, заторможенные в период зимней спячки (в течение 5 месяцев) полностью восстанавливаются и стабилизируются через 5-6 опытных дней после есте-

ственного пробуждения. Параллельно восстановлению условно - рефлекторной деятельности наблюдается укорочение и стабилизация временных параметров условных реакций.

Список литературы

1. Холбегов. М.Ё. Особенности условно-рефлекторной деятельности у ящериц - желтопузиков в различные сезоны года с учетом их физиологических состояний. Журнал. Наука, новые технологии и инновации. - Бишкек. - 2017. - №4. - С.- 37-39.

2. Холбегов. М.Ё. Сравнительно-физиологические особенности высшей нервной деятельности у зимоспящие животных в активный периоды жизнедеятельности с учетом их физиологического состояние. Журнал Кишоварз. - Душанбе. - 2019. №1.-С.86-89.

3. Bouma, H.R. .The Hibernating Immune System. In: Living in a Seasonal World. - Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. №3.-С.134-142.

4. Feoktistova, N.Y. Phylogeographic structure of the Common hamster (*Cricetus cricetus* L.): Late Pleistocene connections between Caucasus and Western European populations PLoS One. – 2017. – V. 12. – № 11. e0187527. doi:10.1371/journal.pone.0187527.

5. Hoelzl, F. Telomere dynamics in free-living edible dormice (*Glis glis*): the impact of hibernation and food supply. - Journal of Experimental Biology. – 2016. – №219. – P. 2469–2474.

6. Surov, A. Dramatic global decrease in the range and reproduction rate of the European hamster *Cricetus cricetus*. Endangered species research. – 2016. – № 31. – P. 119-145.